

Extension

Notes

Output Created		31-MAY-2021 21:36:33
Comments		
Input	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
Syntax		extension action=add /specification command='C: \Users\Luciano\AppData\Roaming\IBM\SPSS Statistics\28\extensions\STATS_WEIBULL_PLOT. xml'.
Resources	Processor Time	00:00:00,03
	Elapsed Time	00:00:00,42

Warnings

The procedure cannot access a file with the given file specification: C:\Users\Luciano\AppData\Roaming\IBM\SPSS Statistics\28\extensions\STATS_WEIBULL_PLOT.xml for keyword COMMAND of subcommand SPECIFICATION. The file specification is either syntactically invalid, specifies an invalid drive or directory, specifies a protected directory, specifies a protected file, or specifies a non-sharable file.

Execution of this command stops.

Explorar

Observações

Saída criada		31-MAY-2021 22:22:36
Comentários		
Entrada	Conjunto de dados ativo	ConjuntodeDados0
	Filtro	<none>
	Ponderação	<none>
	Dividir Arquivo	<none>
	N de linhas em arquivo de dados de trabalho	10
Tratamento de valores omissos	Definição de omisso	Os valores omissos definidos pelo usuário para variáveis dependentes são tratados como omissos.
	Casos utilizados	As estatísticas são baseadas em casos sem valores omissos para qualquer variável dependente ou fator usado.
Sintaxe		<pre> EXAMINE VARIABLES=Compleitude Disposicao_de_Uso Clareza Empatia Qualidade_Geral BY Tipo /PLOT BOXPLOT STEMLEAF /COMPARE GROUPS /STATISTICS DESCRIPTIVES /CINTERVAL 95 /MISSING LISTWISE /NOTOTAL. </pre>
Recursos	Tempo do processador	00:00:06,06
	Tempo decorrido	00:00:25,96

Advertências

Texto: Tipo Comando: EXAMINE
 Este procedimento não pode usar variáveis de sequência de caracteres maiores que 8 bytes. Os valores serão truncados.

Tipo

Resumo de processamento de casos

	Tipo	Válido		Casos Omisso		Total
		N	Porcentagem	N	Porcentagem	N
Compleitude	Automát	5	100,0%	0	0,0%	5
	Manual	5	100,0%	0	0,0%	5
Disposicao_de_Uso	Automát	5	100,0%	0	0,0%	5
	Manual	5	100,0%	0	0,0%	5
Clareza	Automát	5	100,0%	0	0,0%	5
	Manual	5	100,0%	0	0,0%	5
Empatia	Automát	5	100,0%	0	0,0%	5
	Manual	5	100,0%	0	0,0%	5
Qualidade_Geral	Automát	5	100,0%	0	0,0%	5
	Manual	5	100,0%	0	0,0%	5

Resumo de processamento de casos

	Tipo	Casos
		Total Porcentagem
Compleitude	Automát	100,0%
	Manual	100,0%
Disposicao_de_Uso	Automát	100,0%
	Manual	100,0%
Clareza	Automát	100,0%
	Manual	100,0%
Empatia	Automát	100,0%
	Manual	100,0%
Qualidade_Geral	Automát	100,0%
	Manual	100,0%

Descritivas

	Tipo			Estatística
Compleitude	Automát	Média		2,8900
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	2,0896
			Limite superior	3,6904
		5% da média aparada		2,8972
		Mediana		3,1000
		Variância		,416
		Erro Padrão		,64459
		Mínimo		2,05
		Máximo		3,60
		Amplitude		1,55
		Amplitude interquartil		1,23
		Assimetria		-,427
		Curtose		-1,919
		Manual	Média	
	95% de Intervalo de Confiança para Média		Limite inferior	2,2520
			Limite superior	2,7280
	5% da média aparada			2,4889
	Mediana			2,4500
	Variância			,037
	Erro Padrão			,19170
	Mínimo			2,25
	Máximo			2,75
Amplitude			,50	
Amplitude interquartil		,35		
Assimetria		,254		
Curtose		-,501		
Disposicao_de_Uso	Automát	Média		3,4800
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	2,8678
			Limite superior	4,0922
		5% da média aparada		3,4963
		Mediana		3,6000
		Variância		,243
		Erro Padrão		,49306
		Mínimo		2,73
		Máximo		3,93
		Amplitude		1,20
		Amplitude interquartil		,90
		Assimetria		-,950

Descritivas

	Tipo			Estatística do teste Padrão
Compleitude	Automát	Média		,28827
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	
			Limite superior	
		5% da média aparada		
		Mediana		
		Variância		
		Erro Padrão		
		Mínimo		
		Máximo		
		Amplitude		
	Amplitude interquartil			
	Assimetria		,913	
	Curtose		2,000	
	Manual	Média		,08573
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	
			Limite superior	
		5% da média aparada		
		Mediana		
		Variância		
		Erro Padrão		
Mínimo				
Máximo				
Amplitude				
Amplitude interquartil				
Assimetria		,913		
Curtose		2,000		
Disposicao_de_Uso	Automát	Média		,22050
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	
			Limite superior	
		5% da média aparada		
		Mediana		
		Variância		
		Erro Padrão		
		Mínimo		
		Máximo		
		Amplitude		
		Amplitude interquartil		
		Assimetria		,913

Descritivas

Tipo		Estatística		
	Manual	Curtose	-,012	
		Média	3,2933	
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	2,9113
			Limite superior	3,6754
		5% da média aparada	3,3074	
		Mediana	3,4000	
		Variância	,095	
		Erro Padrão	,30768	
		Mínimo	2,80	
		Máximo	3,53	
		Amplitude	,73	
		Amplitude interquartil	,53	
		Assimetria	-1,316	
		Curtose	1,216	
		Clareza	Automát	Média
95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior			3,1023
	Limite superior			4,3110
5% da média aparada	3,7185			
Mediana	3,6000			
Variância	,237			
Erro Padrão	,48671			
Mínimo	3,00			
Máximo	4,20			
Amplitude	1,20			
Amplitude interquartil	,87			
Assimetria	-,569			
Curtose	-,382			
Manual	Média			3,6000
	95% de Intervalo de Confiança para Média			Limite inferior
			Limite superior	3,9463
	5% da média aparada		3,6111	
	Mediana		3,6667	
	Variância		,078	
	Erro Padrão		,27889	
	Mínimo		3,13	
	Máximo		3,87	
	Amplitude		,73	
Amplitude interquartil	,43			

Descritivas

Tipo		Estatística do teste Padrão			
	Manual	Curtose	2,000		
		Média	,13760		
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior		
			Limite superior		
		5% da média aparada			
		Mediana			
		Variância			
		Erro Padrão			
		Mínimo			
		Máximo			
		Amplitude			
		Amplitude interquartil			
		Assimetria	,913		
		Curtose	2,000		
		Clareza	Automát	Média	,21766
95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior				
	Limite superior				
5% da média aparada					
Mediana					
Variância					
Erro Padrão					
Mínimo					
Máximo					
Amplitude					
Amplitude interquartil					
Assimetria	,913				
Curtose	2,000				
	Manual			Média	,12472
				95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior
		Limite superior			
		5% da média aparada			
		Mediana			
		Variância			
		Erro Padrão			
		Mínimo			
		Máximo			
		Amplitude			
		Amplitude interquartil			

Descritivas

Tipo		Estatística		
Empatia	Automát	Assimetria	-1,537	
		Curtose	2,914	
	Manual	Média	3,3200	
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior Limite superior	2,6831 3,9569
	5% da média aparada	3,3222		
	Mediana	3,4667		
	Variância	,263		
	Erro Padrão	,51294		
	Mínimo	2,67		
	Máximo	3,93		
	Amplitude	1,27		
	Amplitude interquartil	,97		
	Assimetria	-,250		
	Curtose	-1,632		
	Manual	Média	3,1067	
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior Limite superior	2,8682 3,3451
	5% da média aparada	3,1148		
	Mediana	3,1333		
	Variância	,037		
	Erro Padrão	,19206		
	Mínimo	2,80		
	Máximo	3,27		
	Amplitude	,47		
	Amplitude interquartil	,33		
	Assimetria	-1,217		
	Curtose	1,331		
Qualidade_Geral	Automát	Média	3,3342	
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior Limite superior	2,7184 3,9500
		5% da média aparada	3,3475	
		Mediana	3,5167	
		Variância	,246	
		Erro Padrão	,49594	
		Mínimo	2,61	
		Máximo	3,82	
		Amplitude	1,20	

Descritivas

Tipo		Estatística do teste Padrão			
Empatia	Automát	Assimetria	,913		
		Curtose	2,000		
	Manual	Média	,22940		
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior		
			Limite superior		
		5% da média aparada			
		Mediana			
		Variância			
		Erro Padrão			
		Mínimo			
		Máximo			
		Amplitude			
		Amplitude interquartil			
		Assimetria	,913		
		Curtose	2,000		
		Automát	Média	,08589	
			95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	
				Limite superior	
			5% da média aparada		
			Mediana		
	Variância				
	Erro Padrão				
	Mínimo				
	Máximo				
	Amplitude				
	Amplitude interquartil				
Assimetria	,913				
Curtose	2,000				
Qualidade_Geral	Automát		Média	,22179	
			95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	
				Limite superior	
			5% da média aparada		
			Mediana		
		Variância			
		Erro Padrão			
		Mínimo			
		Máximo			
		Amplitude			

Descritivas

Tipo		Estatística
	Amplitude interquartil	,91
	Assimetria	-,823
	Curtose	-,839
Manual	Média	3,1225
	95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior 2,9270
		Limite superior 3,3180
	5% da média aparada	3,1275
	Mediana	3,2000
	Variância	,025
	Erro Padrão	,15747
	Mínimo	2,88
	Máximo	3,27
	Amplitude	,39
	Amplitude interquartil	,28
	Assimetria	-1,032
	Curtose	-,087

Descritivas

Tipo		Estatística do teste Padrão
	Amplitude interquartil	
	Assimetria	,913
	Curtose	2,000
Manual	Média	,07042
	95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior
		Limite superior
	5% da média aparada	
	Mediana	
	Variância	
	Erro Padrão	
	Mínimo	
	Máximo	
	Amplitude	
	Amplitude interquartil	
	Assimetria	,913
	Curtose	2,000

Completo

Gráficos de Ramos e Folhas

Completude Gráfico de ramos e folhas para
Tipo= Automát

Frequência Raiz & Folha

2,00	2 . 04
,00	2 .
2,00	3 . 13
1,00	3 . 6

Largura do ramo: 1,00
Cada folha: 1 caso(s)

Completude Gráfico de ramos e folhas para
Tipo= Manual

Frequência Raiz & Folha

3,00	2 . 244
2,00	2 . 67

Largura do ramo: 1,00
Cada folha: 1 caso(s)

Disposicao_de_Uso

Gráficos de Ramos e Folhas

Disposicao_de_Uso Gráfico de ramos e folhas para
Tipo= Automát

Frequência Raiz & Folha

1,00	2 . 7
1,00	3 . 2
3,00	3 . 689

Largura do ramo: 1,00
Cada folha: 1 caso(s)

Disposicao_de_Uso Gráfico de ramos e folhas para
Tipo= Manual

Frequência Raiz & Folha

1,00	2 . 8
2,00	3 . 24
2,00	3 . 55

Largura do ramo: 1,00
Cada folha: 1 caso(s)

Clareza

Gráficos de Ramos e Folhas

Clareza Gráfico de ramos e folhas para
Tipo= Automát

Frequência Raiz & Folha

1,00	3	.	0
2,00	3	.	66
2,00	4	.	12

Largura do ramo: 1,00
Cada folha: 1 caso(s)

Clareza Gráfico de ramos e folhas para
Tipo= Manual

Frequência Raiz & Folha

1,00	Extremes	(=<3,13)	
2,00	36	.	06
1,00	37	.	3
1,00	38	.	6

Largura do ramo: ,10
Cada folha: 1 caso(s)

Empatia

Gráficos de Ramos e Folhas

Empatia Gráfico de ramos e folhas para
Tipo= Automát

Frequência Raiz & Folha

2,00	2 . 69
1,00	3 . 4
2,00	3 . 69

Largura do ramo: 1,00
Cada folha: 1 caso(s)

Empatia Gráfico de ramos e folhas para
Tipo= Manual

Frequência Raiz & Folha

1,00	2 . 8
4,00	3 . 0122

Largura do ramo: 1,00
Cada folha: 1 caso(s)

Qualidade_Geral

Gráficos de Ramos e Folhas

Qualidade_Geral Gráfico de ramos e folhas para
Tipo= Automát

Frequência Raiz & Folha

1,00	2 . 6
1,00	3 . 0
3,00	3 . 568

Largura do ramo: 1,00
Cada folha: 1 caso(s)

Qualidade_Geral Gráfico de ramos e folhas para
Tipo= Manual

Frequência Raiz & Folha

1,00	28 . 8
,00	29 .
1,00	30 . 4
,00	31 .
3,00	32 . 017

Largura do ramo: ,10
Cada folha: 1 caso(s)

Explorar

Observações

Saída criada	31-MAY-2021 22:25:20	
Comentários		
Entrada	Conjunto de dados ativo	ConjuntodeDados0
	Filtro	<none>
	Ponderação	<none>
	Dividir Arquivo	<none>
	N de linhas em arquivo de dados de trabalho	10
Tratamento de valores omissos	Definição de omisso	Os valores omissos definidos pelo usuário para variáveis dependentes são tratados como omissos.
	Casos utilizados	As estatísticas são baseadas em casos sem valores omissos para qualquer variável dependente ou fator usado.
Sintaxe	<pre> EXAMINE VARIABLES=Compleitude Disposicao_de_Uso Clareza Empatia Qualidade_Geral BY Tipo /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM NPLOT /COMPARE GROUPS /STATISTICS DESCRIPTIVES /CINTERVAL 95 /MISSING LISTWISE /NOTOTAL. </pre>	
Recursos	Tempo do processador	00:00:15,55
	Tempo decorrido	00:00:24,56

Advertências

<p>Texto: Tipo Comando: EXAMINE Este procedimento não pode usar variáveis de sequência de caracteres maiores que 8 bytes. Os valores serão truncados.</p>
<p>Could not convert ViZML1.4 into ViZML2.0. Error message returned was The XML could not be parsed</p> <p>Um caractere XML inválido (Unicode: 0x 19) foi encontrado no conteúdo do elemento do documento..</p>
<p>Could not convert ViZML1.4 into ViZML2.0. Error message returned was The XML could not be parsed</p> <p>Um caractere XML inválido (Unicode: 0x 19) foi encontrado no conteúdo do elemento do documento..</p>
<p>Could not convert ViZML1.4 into ViZML2.0. Error message returned was The XML could not be parsed</p> <p>Um caractere XML inválido (Unicode: 0x 19) foi encontrado no conteúdo do elemento do documento..</p>
<p>Could not convert ViZML1.4 into ViZML2.0. Error message returned was The XML could not be parsed</p> <p>Um caractere XML inválido (Unicode: 0x 19) foi encontrado no conteúdo do elemento do documento..</p>
<p>Could not convert ViZML1.4 into ViZML2.0. Error message returned was The XML could not be parsed</p> <p>Um caractere XML inválido (Unicode: 0x 19) foi encontrado no conteúdo do elemento do documento..</p>
<p>Could not convert ViZML1.4 into ViZML2.0. Error message returned was The XML could not be parsed</p> <p>Um caractere XML inválido (Unicode: 0x 19) foi encontrado no conteúdo do elemento do documento..</p>

Tipo

Resumo de processamento de casos

	Tipo	Casos				
		N	Válido Porcentagem	N	Omisso Porcentagem	Total N
Compleitude	Automát	5	100,0%	0	0,0%	5
	Manual	5	100,0%	0	0,0%	5
Disposicao_de_Uso	Automát	5	100,0%	0	0,0%	5
	Manual	5	100,0%	0	0,0%	5
Clareza	Automát	5	100,0%	0	0,0%	5
	Manual	5	100,0%	0	0,0%	5
Empatia	Automát	5	100,0%	0	0,0%	5
	Manual	5	100,0%	0	0,0%	5
Qualidade_Geral	Automát	5	100,0%	0	0,0%	5
	Manual	5	100,0%	0	0,0%	5

Resumo de processamento de casos

	Tipo	Casos
		Total Porcentagem
Compleitude	Automát	100,0%
	Manual	100,0%
Disposicao_de_Uso	Automát	100,0%
	Manual	100,0%
Clareza	Automát	100,0%
	Manual	100,0%
Empatia	Automát	100,0%
	Manual	100,0%
Qualidade_Geral	Automát	100,0%
	Manual	100,0%

Descritivas

	Tipo	Estatística		
Compleitude	Automát	Média	2,8900	
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	2,0896
			Limite superior	3,6904
		5% da média aparada	2,8972	
		Mediana	3,1000	
		Variância	,416	
		Erro Padrão	,64459	
		Mínimo	2,05	
		Máximo	3,60	
		Amplitude	1,55	
		Amplitude interquartil	1,23	
		Assimetria	-,427	
		Curtose	-1,919	
		Manual	Média	2,4900
	95% de Intervalo de Confiança para Média		Limite inferior	2,2520
			Limite superior	2,7280
	5% da média aparada		2,4889	
Mediana	2,4500			
Variância	,037			
Erro Padrão	,19170			
Mínimo	2,25			
Máximo	2,75			
Amplitude	,50			

Descritivas

	Tipo		Estatística do teste Padrão	
Compleitude	Automát	Média	,28827	
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	
			Limite superior	
		5% da média aparada		
		Mediana		
		Variância		
		Erro Padrão		
		Mínimo		
		Máximo		
		Amplitude		
		Amplitude interquartil		
		Assimetria		,913
		Curtose		2,000
		Manual	Média	
	95% de Intervalo de Confiança para Média		Limite inferior	
			Limite superior	
	5% da média aparada			
	Mediana			
	Variância			
	Erro Padrão			
	Mínimo			
	Máximo			
	Amplitude			

Descritivas

Tipo		Estatística		
Disposicao_de_Uso	Automát	Amplitude interquartil	,35	
		Assimetria	,254	
		Curtose	-,501	
		Média	3,4800	
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	2,8678
			Limite superior	4,0922
		5% da média aparada	3,4963	
		Mediana	3,6000	
		Variância	,243	
		Erro Padrão	,49306	
	Manual	Mínimo	2,73	
		Máximo	3,93	
		Amplitude	1,20	
		Amplitude interquartil	,90	
		Assimetria	-,950	
		Curtose	-,012	
		Média	3,2933	
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	2,9113
			Limite superior	3,6754
		5% da média aparada	3,3074	
Mediana	3,4000			
Variância	,095			
Erro Padrão	,30768			
Mínimo	2,80			
Máximo	3,53			
Amplitude	,73			
Amplitude interquartil	,53			
Assimetria	-1,316			
Curtose	1,216			
Clareza	Automát	Média	3,7067	
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	3,1023
			Limite superior	4,3110
		5% da média aparada	3,7185	
		Mediana	3,6000	
		Variância	,237	
		Erro Padrão	,48671	
		Mínimo	3,00	
		Máximo	4,20	

Descritivas

Tipo		Estatística do teste Padrão		
Disposicao_de_Uso	Automát	Amplitude interquartil		
		Assimetria	,913	
		Curtose	2,000	
		Média	,22050	
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	
			Limite superior	
		5% da média aparada		
		Mediana		
		Variância		
		Erro Padrão		
	Manual	Mínimo		
		Máximo		
		Amplitude		
		Amplitude interquartil		
		Assimetria	,913	
		Curtose	2,000	
		Média	,13760	
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	
			Limite superior	
		5% da média aparada		
Mediana				
Variância				
Erro Padrão				
Mínimo				
Máximo				
Amplitude				
Amplitude interquartil				
Assimetria	,913			
Curtose	2,000			
Clareza	Automát	Média	,21766	
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	
			Limite superior	
		5% da média aparada		
		Mediana		
		Variância		
		Erro Padrão		
		Mínimo		
		Máximo		

Descritivas

Tipo		Estatística		
	Manual	Amplitude	1,20	
		Amplitude interquartil	,87	
		Assimetria	-,569	
		Curtose	-,382	
		Média	3,6000	
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	3,2537
			Limite superior	3,9463
		5% da média aparada	3,6111	
		Mediana	3,6667	
		Variância	,078	
		Erro Padrão	,27889	
		Mínimo	3,13	
		Máximo	3,87	
		Amplitude	,73	
		Amplitude interquartil	,43	
		Assimetria	-1,537	
		Curtose	2,914	
Empatia	Automát	Média	3,3200	
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	2,6831
			Limite superior	3,9569
		5% da média aparada	3,3222	
		Mediana	3,4667	
		Variância	,263	
		Erro Padrão	,51294	
		Mínimo	2,67	
		Máximo	3,93	
		Amplitude	1,27	
		Amplitude interquartil	,97	
		Assimetria	-,250	
		Curtose	-1,632	
	Manual	Média	3,1067	
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	2,8682
			Limite superior	3,3451
		5% da média aparada	3,1148	
		Mediana	3,1333	
		Variância	,037	
		Erro Padrão	,19206	
Mínimo	2,80			

Descritivas

Tipo		Estatística do teste Padrão				
	Manual	Amplitude				
		Amplitude interquartil				
		Assimetria	,913			
		Curtose	2,000			
		Média	,12472			
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior			
			Limite superior			
		5% da média aparada				
		Mediana				
		Variância				
		Erro Padrão				
		Mínimo				
		Máximo				
		Amplitude				
		Amplitude interquartil				
		Assimetria	,913			
		Curtose	2,000			
Empatia	Automát	Média	,22940			
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior			
			Limite superior			
		5% da média aparada				
		Mediana				
		Variância				
		Erro Padrão				
		Mínimo				
		Máximo				
		Amplitude				
		Amplitude interquartil				
		Assimetria	,913			
		Curtose	2,000			
		Manual	Manual	Média	,08589	
				95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	
					Limite superior	
				5% da média aparada		
Mediana						
Variância						
Erro Padrão						
Mínimo						

Descritivas

Tipo		Estatística		
		Máximo	3,27	
		Amplitude	,47	
		Amplitude interquartil	,33	
		Assimetria	-1,217	
		Curtose	1,331	
Qualidade_Geral	Automát	Média	3,3342	
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior	2,7184
			Limite superior	3,9500
		5% da média aparada	3,3475	
		Mediana	3,5167	
		Variância	,246	
		Erro Padrão	,49594	
		Mínimo	2,61	
		Máximo	3,82	
		Amplitude	1,20	
		Amplitude interquartil	,91	
		Assimetria	-,823	
		Curtose	-,839	
		Manual	Média	3,1225
			95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior
	Limite superior			3,3180
	5% da média aparada		3,1275	
	Mediana		3,2000	
	Variância		,025	
	Erro Padrão		,15747	
	Mínimo		2,88	
	Máximo		3,27	
	Amplitude	,39		
Amplitude interquartil	,28			
Assimetria	-1,032			
Curtose	-,087			

Descritivas

Tipo		Estatística do teste Padrão			
		Máximo			
		Amplitude			
		Amplitude interquartil			
		Assimetria	,913		
		Curtose	2,000		
Qualidade_Geral	Automát	Média	,22179		
		95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior		
			Limite superior		
		5% da média aparada			
		Mediana			
		Variância			
		Erro Padrão			
		Mínimo			
		Máximo			
		Amplitude			
		Amplitude interquartil			
		Assimetria	,913		
		Curtose	2,000		
		Manual		Média	,07042
				95% de Intervalo de Confiança para Média	Limite inferior
	Limite superior				
	5% da média aparada				
	Mediana				
	Variância				
	Erro Padrão				
	Mínimo				
	Máximo				
	Amplitude				
	Amplitude interquartil				
	Assimetria	,913			
Curtose	2,000				

Testes de Normalidade

	Tipo	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk	
		Estatística	gl	Sig.	Estatística	gl
Compleitude	Automát	,228	5	,200*	,936	5
	Manual	,183	5	,200*	,985	5
Disposicao_de_Uso	Automát	,196	5	,200*	,913	5
	Manual	,236	5	,200*	,852	5
Clareza	Automát	,213	5	,200*	,906	5
	Manual	,300	5	,161	,868	5
Empatia	Automát	,213	5	,200*	,955	5
	Manual	,218	5	,200*	,871	5
Qualidade_Geral	Automát	,244	5	,200*	,920	5
	Manual	,289	5	,200*	,894	5

Testes de Normalidade

	Tipo	Shapiro-...
		Sig.
Compleitude	Automát	,640
	Manual	,961
Disposicao_de_Uso	Automát	,487
	Manual	,200
Clareza	Automát	,441
	Manual	,257
Empatia	Automát	,776
	Manual	,269
Qualidade_Geral	Automát	,528
	Manual	,377

*. Este é um limite inferior da significância verdadeira.

a. Correlação de Significância de Lilliefors

Compleitude

Histogramas

Gráfico Q-Q normais

Gráfico Q-Q Normal de Completude
para Tipo= Automát

Gráfico Q-Q Normal de Completude
para Tipo= Manual

Gráfico Q-Q normais sem tendência

Gráfico Q-Q Normal sem Tendência de Completude

para Tipo= Automát

Disposicao_de_Uso

Histogramas

Gráfico Q-Q normais

Gráfico Q-Q Normal de Disposicao_de_Uso
para Tipo= Automát

Gráfico Q-Q Normal de Disposicao_de_Uso
para Tipo= Manual

Gráfico Q-Q normais sem tendência

Gráfico Q-Q Normal sem Tendência de Disposicao_de_Uso
para Tipo= Automát

Clareza

Histogramas

Gráfico Q-Q normais

Gráfico Q-Q Normal de Clareza
para Tipo= Automát

Gráfico Q-Q Normal de Clareza
para Tipo= Manual

Gráfico Q-Q normais sem tendência

Gráfico Q-Q Normal sem Tendência de Clareza
para Tipo= Automát

Empatia

Histogramas

Gráfico Q-Q normais

Gráfico Q-Q Normal de Empatia
para Tipo= Automát

Gráfico Q-Q Normal de Empatia
para Tipo= Manual

Gráfico Q-Q normais sem tendência

Gráfico Q-Q Normal sem Tendência de Empatia

para Tipo= Automát

Qualidade_Geral

Histogramas

Gráfico Q-Q normais

Gráfico Q-Q normais sem tendência

Gráfico Q-Q Normal sem Tendência de Qualidade_Geral
para Tipo= Automát

Teste-T

Observações

Saída criada	31-MAY-2021 22:31:51	
Comentários		
Entrada	Conjunto de dados ativo	ConjuntodeDados0
	Filtro	<none>
	Ponderação	<none>
	Dividir Arquivo	<none>
Tratamento de valor omissos	Definição de omissos	Os valores omissos definidos pelo usuário são tratados como omissos.
	Casos utilizados	As estatísticas para cada análise são baseadas nos casos sem dados omissos ou fora do intervalo para qualquer variável da análise.
Sintaxe	T-TEST GROUPS=Tipo ('Manual' 'Automát') /MISSING=ANALYSIS /VARIABLES=Compleude Disposicao_de_Uso Clareza Empatia Qualidade_Geral /ES DISPLAY(TRUE) /CRITERIA=CI(.95).	
Recursos	Tempo do processador	00:00:00,02
	Tempo decorrido	00:00:00,03

Advertências

O subcomando GROUPS especifica uma variável desconhecida ou uma variável de sequência de caracteres longa. Este subcomando deve especificar uma variável numérica ou uma variável de sequência de caracteres curta.
Texto localizado: Tipo

A execução desse comando será parada.

Teste-T

Observações

Saída criada		31-MAY-2021 22:34:10
Comentários		
Entrada	Conjunto de dados ativo	ConjuntodeDados0
	Filtro	<none>
	Ponderação	<none>
	Dividir Arquivo	<none>
	N de linhas em arquivo de dados de trabalho	10
Tratamento de valor omissos	Definição de omissos	Os valores omissos definidos pelo usuário são tratados como omissos.
	Casos utilizados	As estatísticas para cada análise são baseadas nos casos sem dados omissos ou fora do intervalo para qualquer variável da análise.
Sintaxe	T-TEST GROUPS=Tipo(1 2) /MISSING=ANALYSIS /VARIABLES=Compleitude Disposicao_de_Uso Clareza Empatia Qualidade_Geral /ES DISPLAY(TRUE) /CRITERIA=CI(.95).	
Recursos	Tempo do processador	00:00:00,00
	Tempo decorrido	00:00:00,32

Estatísticas de grupo

	Tipo	N	Média	Desvio Padrão	Erro de média padrão
Compleitude	1	5	2,8900	,64459	,28827
	2	5	2,4900	,19170	,08573
Disposicao_de_Uso	1	5	3,4800	,49306	,22050
	2	5	3,2933	,30768	,13760
Clareza	1	5	3,7067	,48671	,21766
	2	5	3,6000	,27889	,12472
Empatia	1	5	3,3200	,51294	,22940
	2	5	3,1067	,19206	,08589
Qualidade_Geral	1	5	3,3342	,49594	,22179
	2	5	3,1225	,15747	,07042

Teste de amostras independentes

		Teste de Levene para igualdade de variâncias		teste-t para ...
		Z	Sig.	t
Compleitude	Variâncias iguais assumidas	10,371	,012	1,330
	Variâncias iguais não assumidas			1,330
Disposicao_de_Uso	Variâncias iguais assumidas	1,318	,284	,718
	Variâncias iguais não assumidas			,718
Clareza	Variâncias iguais assumidas	1,615	,240	,425
	Variâncias iguais não assumidas			,425
Empatia	Variâncias iguais assumidas	6,448	,035	,871
	Variâncias iguais não assumidas			,871
Qualidade_Geral	Variâncias iguais assumidas	7,859	,023	,910
	Variâncias iguais não assumidas			,910

Teste de amostras independentes

		teste-t para Igualdade de Médias		
		df	Significância	
			Unilateral p	Bilateral p
Compleitude	Variâncias iguais assumidas	8	,110	,220
	Variâncias iguais não assumidas	4,702	,122	,244
Disposicao_de_Uso	Variâncias iguais assumidas	8	,247	,493
	Variâncias iguais não assumidas	6,705	,248	,497
Clareza	Variâncias iguais assumidas	8	,341	,682
	Variâncias iguais não assumidas	6,371	,342	,685
Empatia	Variâncias iguais assumidas	8	,205	,409
	Variâncias iguais não assumidas	5,100	,211	,423
Qualidade_Geral	Variâncias iguais assumidas	8	,195	,390
	Variâncias iguais não assumidas	4,798	,203	,406

Teste de amostras independentes

		teste-t para Igualdade de Médias		
		Diferença média	Erro de diferença padrão	95% Intervalo de Confiança da Inferior
Compleitude	Variâncias iguais assumidas	,40000	,30075	-,29353
	Variâncias iguais não assumidas	,40000	,30075	-,38807
Disposicao_de_Uso	Variâncias iguais assumidas	,18667	,25991	-,41270
	Variâncias iguais não assumidas	,18667	,25991	-,43346
Clareza	Variâncias iguais assumidas	,10667	,25087	-,47183
	Variâncias iguais não assumidas	,10667	,25087	-,49862
Empatia	Variâncias iguais assumidas	,21333	,24495	-,35152
	Variâncias iguais não assumidas	,21333	,24495	-,41263
Qualidade_Geral	Variâncias iguais assumidas	,21167	,23270	-,32495
	Variâncias iguais não assumidas	,21167	,23270	-,39416

Teste de amostras independentes

teste-t para
Igualdade de ...
95% Intervalo de
Confiança da ...

		Superior
Compleitude	Variâncias iguais assumidas	1,09353
	Variâncias iguais não assumidas	1,18807
Disposicao_de_Uso	Variâncias iguais assumidas	,78603
	Variâncias iguais não assumidas	,80679
Clareza	Variâncias iguais assumidas	,68516
	Variâncias iguais não assumidas	,71195
Empatia	Variâncias iguais assumidas	,77819
	Variâncias iguais não assumidas	,83930
Qualidade_Geral	Variâncias iguais assumidas	,74828
	Variâncias iguais não assumidas	,81749

Tamanhos de efeitos de amostras independentes

		Padronizador ^a	Estimativa de ponto	Intervalo de ... Inferior
Compleitude	d de Cohen	,47553	,841	-,486
	Correção de Hedges	,52678	,759	-,439
	Delta do vidro	,19170	2,087	,176
Disposicao_de_Uso	d de Cohen	,41096	,454	-,818
	Correção de Hedges	,45526	,410	-,738
	Delta do vidro	,30768	,607	-,730
Clareza	d de Cohen	,39665	,269	-,986
	Correção de Hedges	,43941	,243	-,890
	Delta do vidro	,27889	,382	-,905
Empatia	d de Cohen	,38730	,551	-,733
	Correção de Hedges	,42904	,497	-,662
	Delta do vidro	,19206	1,111	-,382
Qualidade_Geral	d de Cohen	,36794	,575	-,712
	Correção de Hedges	,40759	,519	-,642
	Delta do vidro	,15747	1,344	-,237

Tamanhos de efeitos de amostras independentes

		Intervalo de ... Superior
Compleitude	d de Cohen	2,122
	Correção de Hedges	1,916
	Delta do vidro	3,903
Disposicao_de_Uso	d de Cohen	1,699
	Correção de Hedges	1,534
	Delta do vidro	1,878
Clareza	d de Cohen	1,507
	Correção de Hedges	1,360
	Delta do vidro	1,626
Empatia	d de Cohen	1,802
	Correção de Hedges	1,627
	Delta do vidro	2,509
Qualidade_Geral	d de Cohen	1,829
	Correção de Hedges	1,651
	Delta do vidro	2,825

- a. O denominador usado na estimativa dos tamanhos dos efeitos.
 O d de Cohen usa o desvio padrão agrupado.
 A correção de Hedges usa o desvio padrão agrupado, além de um fator de correção.
 O delta de Glass usa o desvio padrão de amostra do grupo de controle.